

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ.

Сайфуллаева Венера Ниматжоновна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8434222>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 02-October 2023 yil

Ma'qullandi: 06- October 2023 yil

Nashr qilindi: 12- October 2023 yil

KEY WORDS

искусственный интеллект,
этические основы
искусственного интеллекта,
международное регулирование
искусственного интеллекта,
риски развития искусственного
интеллекта, понятие
искусственного интеллекта,
понятие кибербезопасность.

ABSTRACT

Технология искусственного интеллекта обладает огромным потенциалом практического применения. Однако универсальность и автономность ИИ порождает ряд социально-экономических проблем, обуславливает непредсказуемость его развития, а также внушает опасения с перспективы замены человека. В настоящее время целостное и комплексное регулирование ИИ-отношений отсутствует. Вместе с тем, предшествующее десятилетие было отмечено попытками некоторых участников международных отношений заложить основы такого регулирования.

В последние годы юридические вопросы, касающиеся возможного использования технологий, связанных с искусственным интеллектом, в области кибербезопасности, стали предметом повышенного внимания на международном уровне.

ИИ стал предметом различных научных направлений достаточно недавно, именно поэтому имеет место недостаточное определение его структуры, а также круга вопросов, которые с ним связаны: так, хотя предпосылки изучения ИИ и имели место уже в начале XVIII, формирование направления относят только к середине 40-50-х гг. XX века.

Как научное направление ИИ «приобрел вес» уже после того, как окончилась Вторая мировая война. Это произошло благодаря заслугам таких ученых, как А.Тьюринг, У. Мак –Каллок и У.Питтс¹.

ООН, являясь ключевой площадкой для международных дискуссий, неоднократно проводила различного рода мероприятия, посвященные вопросам регулирования развития, в том числе правового, искусственного интеллекта. Ключевыми инициаторами проведения мероприятий выступают Учреждение ООН по

¹ И.Р.Бегишев, З.И.Хисамова. Искусственный интеллект и уголовный закон. Монография. Москва 2021. С 5.

вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО², Комиссия по Экономическому и Социальному развитию (ЭКОСОС), Комиссия по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)³, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНЕКТАД) и Международный союз электросвязи (МСЭ).

Европейский комитет по проблемам преступности (далее-ЕКПП) рассматривает последствия искусственного интеллекта для уголовного права и изучает сферу охвата и содержание соответствующего национального уголовного законодательства и международного права, где и как устанавливаются регулирующие полномочия в рамках компетентных национальных органов, а также потенциал международно-правового регулирования для обеспечения общих стандартов в отношении уголовно-правовых аспектов автоматизированных технологий⁴.

Особую значимость в оценке на международном уровне рисков, связанных с использованием цифровых технологий в преступных целях, приобретают рекомендации ОЭСР. В рекомендациях 2019 года выделены 5 основополагающих принципов ответственного использования ИИ⁵.

В соответствии с упомянутыми принципами ОЭСР также предоставляет правительствам пять рекомендаций по их реализации:

- 1) содействие росту государственных и частных инвестиций в исследования и разработки для стимулирования инноваций в области разработки надежного ИИ;
- 2) содействие увеличению числа доступных экосистем ИИ с помощью цифровой инфраструктуры, технологий и механизмов для обмена данными и знаниями;
- 3) создание политической среды, которая откроет путь для развертывания надежных систем ИИ;
- 4) поощрение развития и расширения возможностей у людей обладающих навыками в области разработки искусственного интеллекта;
- 5) активизация международного сотрудничества и межсекреториального взаимодействия для стимулирования прогрессивного развития в ответственном управлении заслуживающим доверия ИИ⁶.

ОЭСР активно занимается разработкой практического руководства по имплементации вышеперечисленных рекомендаций. Принципы ОЭСР легли в основу

² См. подробнее: ИИТ. ЮНЕСКО на Неделе мобильного обучения 2019. <https://iite.unesco.org/ru/news/unesco-iite-na-nedele-mobilnogo-obucheniya-2019>; Конференция ЮНЕСКО на тему «Принципы ИИ: в направлении гуманистического подхода» URL: <http://ru.unesco.org/events/konferenciya-yunesko-na-temu-principy-ii-v-napraavlennii-gumanisticheskogo-podhoda>

³ См., например, текст документа ЮНСИТРАЛ «Правовые вопросы, касающиеся цифровой экономики-искусственный интеллект» (Приложение №1).

⁴ Европейская комиссия по эффективности правосудия. <https://rm.coe.int/-/1680788246>

⁵ OECD Council recommendation on Artificial Intelligence (Отчет) – 2019. URL: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>

⁶ Принципы ОЭСР по искусственному интеллекту. URL: <https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/>

принципов «Группы двадцати» - G-20, и нашли отражении в Осакской декларации лидеров стран G20⁷.

В 2017 году ЕП была принята Резолюция «Нормы гражданского права о робототехнике», в которой была отмечено необходимость введения единой системы классификации роботов и общеевропейской системы их регистрации⁸.

Еврокомиссия определяет три основополагающих компонента для жизненного цикла доверенных систем ИИ:

- законность (соответствие законам и регулирующим нормам);
- этичность (соблюдение этических норм, принципов и уважение ценностей);
- надежность (обеспечение устойчивого функционирования), при этом подчеркивается, что даже при хороших намерениях системы ИИ могут нанести непреднамеренный вред).⁹

Затем последовательно появилась Декларация о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, Европейская Этническая хартия использования искусственного интеллекта¹⁰, в феврале 2019 года Центр Европейских Политических исследований при ЕС опубликовал доклад об этических, правовых исследований при ЕС опубликовал доклад об этических, правовых и политических принципах регулирования развития и применения искусственного интеллекта относительно любых направлениях деятельности. В 2019 году 47 государств-членов создали специальный комитет по искусственному интеллекту (CAHAI-Ad Hoc Committee on Artificial Intelligence)¹¹.

К настоящему моменту уже разработаны следующие основные документы по ИИ:

- комитет конвенции С. о защите данных («Конвенция 108»)¹²;
- европейская комиссия по вопросам эффективности правосудия С.(СЕРЕJ) приняла европейскую этническую хартию по использованию ИИ в судебных системах и их окружающей среде.
- Декларация Комитета Министров о манипулятивных возможностях алгоритмов;
- рекомендации Комиссара СЕ по правам человека «10 шагов для защиты прав человека при использовании ИИ».

Этнические документы в области ИИ:

- «Азиломарские принципы ИИ» (2017)¹³;

⁷ Осакская декларация лидеров стран «Группы двадцати».

⁸ Резолюция Европейского Парламента вместе с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому регулированию в сфере робототехники Европейского Парламента от 16.02.2017 «Нормы гражданского права о робототехнике».

⁹ И.Р.Бегишев, З.И.Хисамова. Искусственный интеллект и уголовный закон. Монография. Москва 2021. С 64.

¹⁰ Европейская Этническая хартия использования искусственного интеллекта. Страсбург, 3 октября 2018 года. <https://rm.coe.int/ru-ethical-charter-en-version-17-12-2018-mdl-06092019-2-16809860f4>

¹¹ <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cahai>

¹² Конвенция 108. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c108_ru.htm

- «Монреальская декларация об ответственном развитии искусственного интеллекта» (2018)¹⁴;
- «Руководство по этике» для надежного ИИ Специальной группы экспертов высокого уровня Совета Европы» (2018);
- «Модельная конвенция робототехники и искусственного интеллекта» (Россия 2018).

В скором будущем ИИ на основе машинного обучения станет мощным инструментом обеспечения кибербезопасности. В этой сфере, как и в других отраслях, участие человека давно считается важным, незаменимым элементом. **Кибербезопасность борется с тремя видами угроз: киберпреступление, кибератака и кибертерроризм.** В настоящее время не существует всеобъемлющей международно-правовой базы в отношении кибербезопасности.

В то время единое определение термина «киберпреступность» сформулировать невозможно. Что касается международных и региональных правовых документов, то лишь немногие из них предлагают определение киберпреступности. Например, ни в конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, ни в Конвенции Лиги арабских государств, ни в проекте Конвенции Африканского союза нет определения термина «киберпреступность» для целей этих документов. В соглашениях СНГ не используется термин «киберпреступность», а дается определение «преступления в сфере компьютерной информации», которое представляет собой «уголовно наказуемое деяние, предметом посягательства которого является компьютерная информация». В соглашении межправительствами государств – членом шанхайской организации сотрудничества понятие «использование информационных ресурсов и (или) воздействие на них в информационном пространстве в противоправных целях»¹⁵.

Единственным многосторонним договором касающимся преступной деятельности в сфере информационных технологий, является Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации, принятой 23 ноября 2001 г. в Будапеште¹⁶.

Таким образом, несмотря на применимость принципов и норм современного международного права к информационной сфере, требуется универсализация существующего международно-правового регулирования применительно к кибербезопасности с учетом его определенной специфики и в целях эффективного правового противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в незаконных целях.

Список использованных литератур:

¹³ Азиломарские принципы ИИ.

<file:///C:/Users/shahnoza/Downloads/Asilomar%20AI%20principles.pdf>

¹⁴ Монреальская декларация об ответственном развитии искусственного

интеллекта https://declarationmontreal-iaresponsable.com/wp-content/uploads/2023/01/RU-UdeM_Decl-IA-Resp_LA-Declaration-ENG_v2.pdf

¹⁵ Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом. Хрестоматия. Составитель заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук В.С. Овченский. Издательство НОРМА. Москва, 2017

¹⁶ Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации. Будапешт, 23 ноября 2021 года. <https://rm.coe.int/1680081580>

1. И.Р.Бегишев, З.И.Хисамова. Искусственный интеллект и уголовный закон. Монография. Москва 2021. С 5.
2. См. подробнее: ИИТ. ЮНЕСКО на Неделе мобильного обучения 2019. <https://iite.unesco.org/ru/news/unesco-iite-na-nedele-mobilnogo-obucheniya-2019>;
Конференция ЮНЕСКО на тему «Принципы ИИ: в направлении гуманистического подхода» URL: <http://ru.unesco.org/events/konferenciya-yunesko-na-temu-principyu-ii-v-napravlenii-gumanisticheskogo-podhoda>
3. См., например, текст документа ЮНИСИТРАЛ «Правовые вопросы, касающиеся цифровой экономики-искусственный интеллект» (Приложение №1).
4. Европейская комиссия по эффективности правосудия. <https://rm.coe.int/-/1680788246>
5. OECD Council recommendation on Artificial Intelligence (Отчет) – 2019. URL: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>
6. Принципы ОЭСР по искусственному интеллекту. URL: <https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/>
7. Осакская декларация лидеров стран «Группы двадцати».
8. Резолюция Европейского Парламента вместе с рекомендациями Комиссии по гражданско-правовому регулированию в сфере робототехники Европейского Парламента от 16.02.2017 «Нормы гражданского права о робототехнике».
9. И.Р.Бегишев, З.И.Хисамова. Искусственный интеллект и уголовный закон. Монография. Москва 2021. С 64.
10. Европейская Этическая хартия использования искусственного интеллекта. Страсбург, 3 октября 2018 года. <https://rm.coe.int/ru-ethical-charter-en-version-17-12-2018-mdl-06092019-2-/16809860f4>
11. <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cahai>
12. Конвенция 108. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c108_ru.htm
13. Азилмарские принципы ИИ. <file:///C:/Users/shahnoza/Downloads/Asilomar%20AI%20principles.pdf>
14. Монреальская декларация об ответственном развитии искусственного интеллекта https://declarationmontreal-iaresponsable.com/wp-content/uploads/2023/01/RU-UdeM_Decl-IA-Resp_LA-Declaration-ENG_v2.pdf
15. Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом. Хрестоматия. Составитель заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук В.С. Овченский. Издательство НОРМА. Москва, 2017
16. Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации. Будапешт, 23 ноября 2021 года. <https://rm.coe.int/1680081580>